

УДК 343.98:343.343.6

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

НАЗАРОВ ТИМУР АМАНКОСОВИЧ

Магистрант Атырауского университета им. Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан

Научный руководитель – **ШАЯХМЕТОВА ЖАННА БЕКБОЛОВНА**, к.ю.н.,
ассоциированный профессор, Атырау, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматривается торговля людьми как одна из наиболее опасных форм транснациональной организованной преступности и анализируются криминалистические особенности данного вида преступной деятельности. Обосновывается социальная опасность торговли людьми, раскрываются ее экономические и криминологические предпосылки, а также международно-правовые основы противодействия. Особое внимание уделяется понятию и структуре криминалистической характеристики торговли людьми как обязательного элемента частной методики расследования. Анализируются обстановка, способы совершения и сокрытия преступления, механизм торговли людьми, особенности маршрутов перемещения жертв, виды эксплуатации, а также личностные характеристики потерпевших и преступников. Рассматриваются типовые стадии совершения торговли людьми и источники следовой информации. В заключение формулируются выводы о структуре криминалистической характеристики торговли людьми и системе обстоятельств, подлежащих доказыванию с учетом элементов уголовно-правового состава преступления.*

***Ключевые слова.** торговля людьми; транснациональная преступность; криминалистическая характеристика; методика расследования; эксплуатация; жертвы торговли людьми; механизм преступления; обстоятельства, подлежащие доказыванию.*

Торговля людьми – это глобальная проблема, которая затрагивает жизнь миллионов людей практически в любой стране мира и которая лишает их человеческого достоинства. Являясь одним из самых опасных преступлений в мире, торговля людьми вводит в заблуждение и превращает в жертв женщин, мужчин и детей из всех уголков мира и ежедневно заставляет их быть объектом эксплуатации.

Основным отличительным признаком торговли людьми как транснациональной организованной преступной деятельности является то, что в результате ее совершения физические лица выступают в качестве товара, то есть, приравниваются к неодушевленным предметам, которые могут быть объектами купли и продажи, дарения, передачи.

Многие исследователи отмечают, что торговля людьми – гораздо более прибыльный бизнес, чем торговля наркотиками и оружием. Наркотики или оружие можно продать только однажды, тогда как услуги женщины можно продавать вновь и вновь. Поэтому зарегистрированный рост организованной преступности и ее дальнейшая глобализация приводят и к распространению торговли людьми и их дальнейшей эксплуатации.

Мировые доходы от торговли людьми оцениваются миллиардами долларов США, что сравнимо лишь только с торговлей оружием и наркобизнесом. К примеру, доходы современных рабовладельцев только от продажи невольников составляют 7 млрд. долларов в год [1].

По данным ОБСЕ, ежегодно жертвами подобных противоправных деяний становятся 800-900 тысяч человек. Более 30% из них – дети и молодежь не старше 18 лет [2].

В соответствии со ст. 3 Протокола от 15 ноября 2000 г. к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» понятие «торговля людьми»

означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо [3].

Одним из элементов любой частной криминалистической методики расследования преступлений является криминалистическая характеристика уголовно наказуемого деяния.

К сожалению, до настоящего момента среди ученых не выработано единой позиции по определению и структуре криминалистической характеристики преступлений.

В свете рассматриваемых проблем представляется, что наиболее точное определение, содержащее необходимые и основные признаки, изложено Л.Л. Каневским, который под *криминалистической характеристикой* понимает «взаимосвязанную совокупность индивидуальных особенностей определенной категории преступлений, характеризующих обстановку, способ и механизм совершения и сокрытия преступления, личность преступника и потерпевшего, которые имеют значение для выявления, расследования и раскрытия преступлений» [4].

В структуру криминалистической характеристики, кроме перечисленных, автором могут входить и другие элементы.

Принимая во внимание представленные замечания различных авторов, можно заключить, что криминалистическая характеристика преступления – это система индивидуальных особенностей преступлений определенного вида, характеризующих личность преступника и потерпевшего, обстановку, каким способом подготавливается, совершается преступление, его сокрытие, а также другие элементы криминальной деятельности, которые имеют значение для выявления, раскрытия и предупреждения преступлений.

С учетом изложенного, в структуре криминалистической характеристики общественно опасных деяний, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией их рабского труда, целесообразно рассматривать следующие элементы: сведения об обстановке совершения преступления; сведения о способе совершения преступления; сведения о личности преступника и сведения о личности потерпевшего.

Как и другие виды преступного бизнеса, торговля людьми подчинена определенным закономерностям рыночных отношений и, в первую очередь, таким как законы спроса и предложения, развития, рентабельности, необходимости учета и рекламирования товаров и услуг.

Указанные факторы имеют важное криминалистическое значение, так как закономерно определяют тот или иной способ совершения преступления, а также характер отдельных его элементов.

Действие закона спроса и предложения предполагает необходимость учета уровня спроса на тот или иной вид эксплуатации в стране, где осуществляется вербовка жертв и соотношение его с уровнем спроса на данный вид эксплуатации в стране, где осуществляется эксплуатация.

Высокий уровень предложения рабочей силы для целей эксплуатации закономерно порождается в регионах и странах с меньшим уровнем доходов населения и высоким уровнем безработного населения, а соответствующий спрос на данных лиц в странах с высоким уровнем экономического развития, где существует низкий уровень спроса на тяжелые, малопрестижные виды трудовой деятельности – строители, дворники, уборка урожая.

В связи с этим, типовые маршруты перемещения жертв торговли людьми пролегают из деревень, сел и поселков в крупные города, из стран с менее развитой экономикой в страны с более развитой.

В целях обеспечения нормального функционирования и количественного развития канала торговли людьми, их участники вынуждены систематически вовлекать в сферу

торговли как можно большее количество новых жертв, а также увеличивать число потребителей их работ и услуг.

В этих целях участники каналов торговли людьми вынуждены использовать различные средства и приемы рекламирования.

В частности, такие средства и приемы включают распространение информации о возможности трудоустройства среди знакомых, случайным знакомым на улицах, в барах, ресторанах, клубах, дискотеках, помещению рекламных объявлений о трудоустройстве, либо оказании соответствующих услуг в средствах массовой информации.

При этом, в целях сокрытия преступных намерений, при рекламировании, участники каналов торговли людьми, как правило, применяют прием инсценирования предлагаемых услуг под правомерные виды деятельности.

Механизм совершения торговли людьми предполагает перемещение жертв после заключения в отношении них незаконных сделок, или в целях заключения таких сделок в другие регионы или страны, где они и подвергаются эксплуатации.

При этом, следуя к месту эксплуатации, жертвы торговли людьми могут перемещаться через один или несколько транзитных регионов, где они могут быть перепроданы, временно эксплуатированы или сокрыты в транзитных или перевалочных квартирах.

По своей сути, маршрут канала торговли людьми является его пространственной составляющей.

Структуру маршрута торговли людьми образуют следующие элементы:

1) регионы, а в случае транснациональной торговли людьми – страны, в которых пребывают жертвы в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления, в том числе:

а) регионы или страны, где потенциальные, а впоследствии, реальные жертвы были завербованы или похищены. Такие территориальные образования, согласно общепринятой международно-правовой терминологии, называются, соответственно, регионами или странами происхождения;

б) регионы, а в случае транснациональной торговли людьми – страны, на территорию которых лицо ввозилось для временного пребывания в целях облегчения дальнейшего незаконного или легального переезда в другую страну, временной эксплуатации, перепродажи, временного сокрытия и т.д. Согласно общепринятой международно-правовой терминологии, такие территориальные образования называются, соответственно, транзитными регионами или странами;

в) регионы, страны конечного следования, на территории которых осуществляется эксплуатация пострадавших. Согласно общепринятой международно-правовой терминологии, такие территориальные образования называются, соответственно, регионами или странами назначения.

2) направление перемещения потерпевшего в пространстве.

Маршруты торговли людьми можно классифицировать на:

- локальные и транснациональные;
- простые (однозвенные) и сложные (транзитные);
- импортные (ввозные);
- экспортные (вывозные) и импорто-экспортные (обоюдные).

Само событие перемещения пострадавшего в пространстве также порождает следовую информацию.

В информационных системах компаний, осуществляющих перевозку пострадавших, а также лиц, совершающих преступление хранятся сведения о личности данных лиц, дате и маршруте перемещения, фактах их посадки и реального нахождения на борту самолета или поезда (такая информация отражается посадочных талонах).

Во многих аэропортах, аэро и ж/д вокзалах установлены системы видеонаблюдения, которые также могут запечатлеть важную информацию о лицах, следующих совместно с пострадавшим.

Кроме того, в вышеуказанных местах возможно установление очевидцев перемещения пострадавших из числа работников указанных учреждений, водителей автобусов, проводников или бортпроводников, а также иных пассажиров.

Важное значение имеет и информация, образуемая вследствие перемещения жертв торговли людьми через государственную границу страны и иных государств.

Факт такого пересечения государственной границы фиксируется в базе данных пограничной службы Республики Казахстан, а перемещение отдельных предметов в таможенной службе.

Важным пространственным элементом преступления является материальная (вещная) обстановка мест совершения преступления. Как правило, вербовка жертв для целей эксплуатации, а также непосредственно эксплуатация осуществляются в офисных или жилых помещениях.

В результате контактного взаимодействия лиц, совершающих преступление, а также пострадавших с окружающей материальной обстановкой, в ней могут дактилоскопические, биологические, трасологические, запаховые следы, микроследы – наслоения или отслоения и другие традиционные криминалистические следы контактного взаимодействия одежды и самого пострадавшего с окружающей вещной обстановкой.

Важное значение также имеют отдельные такие предметы и документы обстановки как тетради, дневники, клочки бумаги с записями, содержание которых имеет значение для дела, различная техника, предметы одежды и интерьера, средства принуждения и эксплуатации пострадавших, бланки типовых договоров и иных документов, визитки, кредитные карты, накладные, фотографии, личные документы потенциальных и вовлеченных в сферу торговли людьми жертв, продукция порнографического или иного содержания, указывающая на обстоятельства эксплуатации жертв торговли людьми.

Временная характеристика торговли людьми.

При этом с момента вовлечения пострадавшего до момента начала его эксплуатации проходит значительный период времени, как показывает практика от одного месяца до четырех. В это время пострадавшие уже находятся на территории другого региона или даже государства.

При этом, вследствие действия различных факторов, в частности, - физического или психического принуждения, ограничения свободы передвижения, перемещения в сопровождении охранников, запугивания привлечением к уголовной ответственности, нахождения в чуждой социальной среде без документов, пострадавшие во многих случаях не желают или не имеют возможности обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Таким образом, с момента совершения преступления до момента его выявления и принятия правоохранительных мер проходит значительный период времени. И хотя в этот период времени появляются множество следов преступления, фактор времени положительно влияет и на их сокрытие.

Взаимодействие с очевидцами преступного события.

К очевидцам преступного события следует отнести лиц, которые в той или иной форме воспринимали процесс подготовки, совершения или сокрытия преступления в целом, либо отдельные его элементы, а также участвовали в нем, за исключением лиц, совершающих преступление, а также лиц на эксплуатацию которых были направлены преступные действия непосредственных жертв торговли людьми.

Очевидцев торговли людьми можно условно разделить на три категории:

1) лица, неосведомленно способствовавшие подготовке, совершению, сокрытию преступления или преступной деятельности.

К рассматриваемой категории лиц следует отнести:

а) дополнительных вербовщиков – лиц, которые неосведомленно за вознаграждение лично осуществляют вербовку жертв;

б) наемных работников туристических, модельных, брачных агентств, агентств по трудоустройству и иных компаний, созданных в целях инсценировки вербовочных действий для целей эксплуатации человека под правомерную предпринимательскую деятельность;

в) арендодателей жилых и нежилых помещений, в которых осуществляется вербовка, укрывательство или эксплуатация жертв торговли людьми, неосведомленных о целях использования предоставленных ими помещений;

г) лиц, неосведомленно обеспечивающих те или иные направления нормального функционирования вербовки, перевозки, сокрытия и эксплуатации жертв, в том числе – бухгалтера, официантки, бармены, водители, охранники и т.д.,

д) сотрудники компаний, занимавшихся оформлением виз или иных документов необходимых для перемещения пострадавшего к месту его эксплуатации.

2) Лица, воспринимавшие событие преступление или отдельные его элементы, однако не влияющие на ход его развития. В данную категорию могут войти:

а) лица, проживающие или работающие по соседству с помещением, где осуществляется вербовка, укрывательство или эксплуатация жертв торговли людьми;

б) очевидцы похищения человека, в отношении которого в дальнейшем было совершено преступление рассматриваемого нами вида;

в) лица, которых пытались завербовать для целей эксплуатации, однако они по тем или иным причинам отказались;

г) очевидцы перемещения прямых участников в пространстве - попутчики, стюардессы, проводники, водители автобусов и т.д.

3) Лица осведомленно или неосведомленно препятствовавшие или осложнявшие подготовку, совершение или сокрытие преступления.

К данной категории, в первую очередь, следует отнести лиц, состоящих в родстве или свойстве с пострадавшим.

Также к данной категории следует отнести лиц, которые в силу своих должностных обязанностей выполняют различные контрольные, правоохранительные и иные функции, направленные на противодействие торговле людьми.

Это сотрудники посольств и консульств, проводившие собеседование и принимавшие решение о выдаче въездных виз пострадавшим и торговцам людьми; сотрудники паспортно-визовой, пограничной и таможенной службы, осуществлявшие выдачу и проверку личных документов, а также досмотр багажа; участковые уполномоченные, осуществляющие охрану правопорядка и другие лица, которые прямо или косвенно в силу своих функциональных обязанностей осложняли или препятствовали совершению преступления.

Типовые способы совершения и сокрытия преступления.

Как показывает анализ следственной практики, способ совершения торговли людьми включает в себя следующие стадии:

1-я стадия. Приискание потенциальных жертв для целей торговли людьми. Решение данной промежуточной задачи осуществляется посредством совершения следующих действий:

- поиска жертв через друзей и знакомых;
- знакомств с потенциальными жертвами на улицах, в клубах, барах и других заведениях;
- размещения рекламных объявлений в печатных, электронных и иных средствах массовой информации - журналах, газетах, телевидении, глобальной сети Интернет;
- приискание потенциальных жертв в среде безработных на биржах труда;
- поиск жертв в определенных социальных группах, группах занимающихся определенной сферой деятельности, информационных системах специализированных учреждений, например, в среде лиц, занимающихся проституцией, в среде лиц, обладающих здоровыми органами и тканями с использованием картотек медицинских учреждений, содержащих сведения об их здоровье и группе крови, среди новорожденных от которых отказались родители в родильных домах, среди душевнобольных или изувеченных лиц

(лишенных конечностей или иных органов) для целей их эксплуатации в форме попрошайничества.

2-я стадия. Понуждение потенциальной жертвы к определенному поведению и вовлечение ее в сферу торговли людьми, либо насильственное завладение ею.

В ходе реализации этой задачи, торговцами людьми могут совершаться следующие действия:

- похищение потенциальной жертвы и подавление ее воли к сопротивлению посредством насильственного удержания в подконтрольном помещении, а также путем введения в организм веществ различного действия, тормозящих психические процессы;

- вербовка.

3-я стадия. Приискание контрагентов и заключение с ними незаконных сделок имущественного характера в отношении подконтрольных лиц.

Приискание контрагентов может осуществляться:

- через друзей и знакомых;

- посредством глобальной сети Интернет;

- через сотрудников компаний по трудоустройству, располагающих информационной системой данных о работодателях, нуждающихся в работниках;

- через лиц, осуществляющих эксплуатацию людей, например содержателей притонов для занятия проституцией, владельцев различных нелегальных или полулегальных производств;

- через сотрудников медицинских учреждений, связанных с трансплантацией органов и тканей, а также научными исследованиями в области медицины;

- через лидеров организованных преступных формирований, контролирующих те или иные виды криминального бизнеса, предполагающего эксплуатацию человека, например попрошайничество.

4-я стадия. Перемещение жертв к месту назначения и передача их контрагентам, осуществляющим эксплуатацию.

Решение данной задачи может осуществляться посредством совершения следующих действий:

- безтранзитной перевозки пострадавших из места происхождения в место назначения;

- перевозки пострадавших через одно или несколько транзитных стран или регионов.

Такое перемещение может преследовать следующие цели:

а) сокрытие маршрута перемещения жертв. При этом сокрытые пострадавшие могут некоторое время пребывать в перевалочных квартирах, после чего, направляются в место назначения;

б) накопления необходимого количества жертв, для их коллективной транспортировки в место назначения;

в) временной эксплуатации на территории транзитных государств;

г) перепродажи на территории транзитных государств;

д) перемещение жертв в страну назначения, в случаях, когда их прямое перемещение из страны происхождения представляется затруднительным.

В зависимости от форм участия торговцев людьми в процессе перемещения жертв, следует различать:

- самостоятельное добровольное перемещение пострадавших к месту назначения по маршруту, указанному торговцами людьми, без сопровождения, при котором лица, совершающие преступление осуществляют финансирование транспортировки, обеспечивают необходимыми подложными или легальными документами, организуют их встречу в месте назначения;

- добровольная перевозка пострадавшего в сопровождении курьера;

- принудительная перевозка пострадавшего, посредством насильственного подавления его воли к сопротивлению путем связывания, заточения в помещения транспортного средства, введения в организм веществ, тормозящих психические процессы и т.д.

5-я стадия. Применение мер воздействия в отношении пострадавших, в целях подавления их воли к сопротивлению, смирению со своим положением и обеспечения подконтрольности их поведения.

В целях решения указанных задач, торговцами людьми в отношении пострадавших могут быть применены следующие меры:

- обман;

- лишение пострадавшего документов, удостоверяющих личность. В отсутствие указанных документов пострадавшие фактически лишаются возможности вернуться в страну назначения, обращаться в правоохранительные органы, а некоторых случаях безопасно перемещаться по городу;

- психическое воздействие;

- физическое насилие и понуждение к определенному поведению. Данная форма принуждения может выражаться в систематическом или разовом нанесении пострадавшему побоев, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, истязании, насильственном ограничении свободы перемещения, предполагающем помещение пострадавшего в запертое подконтрольное помещение, запрете его перемещения за пределами такого помещения без сопровождения охранников и т.д.;

- преднамеренное поставление пострадавшего в положение долговой кабалы или иное зависимое состояние. Например, пострадавшему после перемещения его к месту эксплуатации и сообщения о реальных условиях деятельности, предлагается отдать сумму денежных средств, затраченных на обеспечение его документами и переезд, либо отработать их в натуре в процессе эксплуатации. Как правило, заявляемая таким пострадавшим сумма во много раз превосходит реально понесенные затраты.

6-я стадия. Эксплуатация жертв торговли людьми.

Практике известны следующие виды эксплуатации:

- сексуальная эксплуатация, предполагающая систематическое использование эксплуатируемого лица в целях возмездного оказания услуг, связанных с удовлетворением сексуальных потребностей иным лицам;

- производственная эксплуатация. К ней относится систематическое использование чужого труда для производства материальных или иных благ или оказания услуг не связанных с удовлетворением сексуальных потребностей их потребителей. Производственная эксплуатация человека может иметь место в таких отраслях хозяйства, как строительство, полуполицейное или не легальное производство различных товаров, сельском хозяйстве, например сезонные уборки урожая, в личном хозяйстве и других;

- попрошайничество;

- изъятие органов и тканей для целей трансплантации или проведения научных и иных опытов.

В результате анализа этих составных элементов структуры методики расследования торговли людьми можно сделать следующий вывод:

1) Содержание криминалистической характеристики торговли людьми составляют: характеристика исходной информации; характеристика обстановки совершения преступления; данные о способах совершения и сокрытия преступления; данные о механизме совершения торговли людьми; сведения о типичных личностных особенностях потерпевших; сведения о типичных личностных особенностях преступников; обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступления; круг основных обстоятельств, подлежащих установлению.

2) Обстоятельства, подлежащие установлению, должны излагаться в виде основных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, сгруппированных по

элементам уголовно-правового состава торговли людьми: основные обстоятельства, относящиеся к объекту посягательства (на что направлено посягательство, чему причинен ущерб, его размер и др.); основные обстоятельства, относящиеся к объективной стороне посягательства (где, когда, каким образом, действиями одного человека или нескольких лиц, роль каждого, при каких обстоятельствах, каковы последствия, причиненный ущерб, причинная связь между деянием и последствиями, обстоятельства, способствовавшие преступлению и т.д.); основные обстоятельства, относящиеся к субъекту посягательства (кто совершил посягательство; данные, характеризующие его личность; если участвовала группа лиц, то кто они и какова роль каждого из них и так далее); основные обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне посягательства (вина, ее форма, мотив и цель – при умышленной вине).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Торговля людьми приносит преступникам более 150 миллиардов долларов США в год // Центр новостей ООН. — URL: <https://news.un.org/ru/story/2015/07/1266601> (дата обращения: 13.01.2026 г.).
2. По данным ОБСЕ, ежегодно жертвами торговли людьми становятся 800–900 тысяч человек // Podrobnosti.ua. — URL: <https://podrobnosti.ua/147324-ezhegodno-zhertvami-torgovli-ljudmi-stanovjatsja-800-900-tysjach-chelovek.html> (дата обращения: 13.01.2026 г.).
3. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime; adopted 15 November 2000, Article 3. United Nations. — URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons> (дата обращения: 20.01.2026 г.).
4. Каневский Л. Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. – Красноярск, 1991. - 74 с.